

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

XITOYNING AFG'ONISTON GEOSIYOSATIDAGI MANFAATLARI

OTAMURODOV MAMURJON

TKTI tayanch doktoranti

Email: mamurbek.92@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xitoy Xalq Respublikasining Afg'oniston geosiyosatidagi manfaatlari har tomonlama tahlil qilingan. Xitoyning Afg'onistonga nisbatan siyosati xavfsizlik, iqtisodiy va geosiyosiy omillar bilan izohlanadi. Xususan, Afg'onistondagi beqarorlikning Sinszyan mintaqasiga salbiy ta'siri, foydali qazilmalarga boy resurslar, "Yagona kamar, yagona yo'l" tashabbusi doirasidagi infratuzilmaviy manfaatlar va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashdagi tashabbuslar muhokama qilinadi. Maqola Afg'onistonning mintaqadagi strategik o'rni va Xitoy tashqi siyosatidagi o'rni haqida chuqur tahliliy yondashuv asosida yozilgan. Tadqiqot natijalari Osiyodagi geosiyosiy jarayonlarni tushinishda muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Xitoy geosiyosati, Afg'oniston, xavfsizlik, iqtisodiy manfaatlar, "Yagona kamar, yagona yo'l", Tolibon, Sinszyan, Shanxay hamkorlik tashkiloti, resurslar, mintaqaviy integratsiya.

Abstract. This article comprehensively analyzes the interests of the People's Republic of China in the geopolitics of Afghanistan. China's policy towards Afghanistan is explained by security, economic and geopolitical factors. In particular, the negative impact of instability in Afghanistan on the Xinjiang region, its rich mineral resources, infrastructural interests within the framework of the "One Belt, One Road" initiative and initiatives to ensure regional security are discussed. The article is written on the basis of a deep analytical approach to the strategic role of Afghanistan in the region and its role in China's foreign policy. The results of the study are of significant theoretical and practical importance in understanding geopolitical processes in Asia.

Keywords: Chinese geopolitics, Afghanistan, security, economic interests, "One Belt, One Road", Taliban, Xinjiang, Shanghai Cooperation Organization, resources, regional integration.

Аннотация. В данной статье всесторонне анализируются интересы Китайской Народной Республики в геополитике Афганистана. Политика Китая в отношении Афганистана объясняется факторами безопасности, экономики и геополитики. В частности, обсуждается негативное влияние нестабильности в Афганистане на регион Синьцзян, его богатые минеральные ресурсы, инфраструктурные интересы в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и инициативы по обеспечению региональной безопасности. Статья написана на основе глубокого аналитического подхода к стратегической роли Афганистана в регионе и его роли во внешней политике Китая. Результаты исследования имеют существенное теоретическое и практическое значение для понимания геополитических процессов в Азии.

Ключевые слова: китайская геополитика, Афганистан, безопасность, экономические интересы, «Один пояс, один путь», Талибан, Синьцзян, Шанхайская организация сотрудничества, ресурсы, региональная интеграция.

KIRISH: Jahonda xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga katta ehtiyoj mavjud bo'lgan bir davrda hamkorlik aloqalarini iqtisodiy jihat bilan birga siyosiy-falsafiy hamohanglikni ta'minlash asosida rivojlantirishga qaratilgan yangi yo'nalishlari va optimal yo'llarini izlashga oid fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Xalqaro iqtisodiyot hamkorligi va xalqaro tashkilotlarga doir konsepsiyalar, xalqaro transport koridorlar, globallashuv sharoitida mintaqaviy munosabatlar va xalqaro tashkilotlarning o'zaro munosabati masalalari, xalqaro transport loyihalariga doir yondashuvlarining ilmiy-nazariy asoslarini ochib berishga alohida e'tibor berilmoqda. Shu jihatdan global miqyosda transport sohasidagi munosabatlarni rivojlantirishda, "Bir makon - bir yo'l" tashabbusi doirasida transport-kommunikatsiyalari bo'yicha hamkorlikni rivojlantirishda Markaziy Osiyo mintaqasi xalqaro transport hamkorligida Xitoyning rolini siyosiy-falsafiy tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

So'nggi yillarda Osiyo mintaqasida geosiyosiy kuchlar muvozanati o'zgarib borayotgani kuzatilmoqda. Bu jarayonda Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) o'zining siyosiy, iqtisodiy va

xavfsizlik sohalaridagi ta'sirini kengaytirishga intilmoqda. Ayniqsa, Afg'oniston bilan bog'liq strategik manfaatlar Xitoy tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu maqolada Xitoyning Afg'oniston geosiyosatidagi manfaatlari, ularni amalga oshirishdagi vositalari va buning global hamda mintaqaviy xavfsizlikka ta'siri tahlil qilinadi. Qadimdan mamlakatlar o'rtasidagi urushni va kelishmovchiliklarni hal qilish vositasi bu savdo aloqalari bo'lib kelgan. Mamlakatlar o'rtasida dushmandlik kayfiyati va urushlar bo'lib turgan, hattoki, diplomatik aloqalar uzilgan paytlarda ham savdo karvonlari va o'zaro bordi-keldilar, tovar almashinuvlari zinhor to'xtab qolgan emas. 40 yildan ortiq davom etib kelayotgan Afg'on nizosi shuni ko'rsatdiki, mo'joroni faqatgina qurol kuchi bilan hal qilib bo'lmaydi. Shu o'tgan davr moboynda afg'on zaminida urushlar va portlashlar natijasida xarobalar, tashlandiq joylar, vayron bo'lgan iqtisodiyot va qashshoqlik hukmron bo'lib qoldi. Bu muammolarni hal qilish va iqtisodiyotni tiklash uchun mintaq va jahon davlatlari bilan Afg'oniston integratsiyalashishi kerakligini, hukumat ham, qo'shnilar ham anglab yetdilar. Mamlakatni yana iqtisodiy jabhalarini oshirish, yoshlarni o'qitish, aholining ish bilan ta'minlanishi kabilar Afg'on zaminida tinchlikni ta'minlaydi va o'q otishlarini tezroq to'xtatilishiga olib keladi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Yuqoridagilarni amalga oshirish uchun Afg'onistonning Toliblargacha mavjud bo'lgan hukumati ham tezroq iqtisodiy integratsiyalashish jarayonlarini ko'rib chiqqan va bu masala Tolibon hukumati uchun ham kun tartibidagi dolzarb vazifa desak mubolag'a bo'lmaydi. Natijada bir qator mintaqaviy va xalqaro iqtisodiy tashkilotlarga a'zo bo'lindi. Ulardan biri katta imkoniyat sifatida qaralayotgan Xitoy davlati loyihasi bo'lmish – “Bir makon – bir yo'l” iqtisodiy strategik loyihasidir. Ushbu loyiha e'lon qilingandan boshlab Kobul pragmatik ravishda Xitoyning ikkita mintaqaviy loyihasi – “Bir makon – bir yo'l” (BMBY) tashabbusi va Xitoy-Pokiston energetika yo'lagi (CPEC) tarkibiga kirishni xohladi. Afg'oniston uchun bu iqtisodiy loyihaning ahamiyati quyidagilar bilan belgilanadi:

1). Afg'oniston o'zini tarixiy jihatdan “tijoratni qayta yuklash punkti” deb hisoblab kelgangan va bu vazifani bajara olganligi tarixan barchamizga ma'lum. Bu fikrning tasdig'ini taniqli tarixchilar Lui Dyupri va Arnold Toynbi ham quyidagi gaplari bilan tan olishadi: “Eski dunyo yo'llarining yarmi Bagramga (Kobul yaqiniga) olib boradi”. Qolaversa, Ipak yo'lining poydevori taniqli va eng sarguzashtli sayohat muallifi Chjan Tszyaning Afg'onistonning shimoliy viloyati Balxga, Yue-Chi (Kushanlar) dan Xitoydagi Xuing-Yu qabilalariga qarshi yordam olish uchun tashrif buyurganida qo'yilgan. U Yue-Chining yordamini ololmasa-da, Xitoyga qaytib kelganda Xan imperatoriga Sharq bilan savdo qilishni boshlashni maslahat berdi.

2). So'nggi o'n yil ichida Kobul mintaqaviy integratsiyaga intildi. 1980-yildan beri u Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik assotsiatsiyasi (SAARC), Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorlik dasturi (CAREC), o'zaro hamkorlik konferensiyasi va boshqa mintaqaviy, iqtisodiy, xavfsizlik va siyosiy tashkilotlarga to'liq a'zolik yoki kuzatuvchi maqomini olishga harakat qildi. Osiyoda ishonch choralari (CICA), Osiyo Hamkorlik Dialogi (ACD) va Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SHHT) va yaqinda Osiyo infratuzilmasiga investitsiya banki (AIIB) nufuzli tashkilotlarga az'o boldi va bu harakat hali ham faol davom etmoqda.

3). Afg'oniston tashqi ishlar vazirligidagi yuqori martabali diplomatning so'zlariga ko'ra, Xitoy vitse-prezidenti bilan uchrashuvda sobiq prezident Ashraf G'ani Xitoy, Afg'oniston va Pokiston orasida Kobul siyosat va xavfsizlikni emas, balki iqtisodiyotni afzal ko'rishini aytib o'tgan edi. Va nihoyat, to'rtinchidan Afg'onistonning ichki infratuzilma loyihalari - masalan, Afg'oniston temir yo'l tarmog'i, foydalanilmagan mineral xom-ashyo manbalarini o'zlashtirish va Afg'oniston milliy halqa yo'li kabi loyihalari to'liq ishga tushurilishi uchun Pekinning “Bir makon – bir yo'l” loyihasi bilan o'zaro muvofiq keladi. Ushbu loyiha o'zining tarixiy mavqeini

tiklashni rejalashtirayotgan Afg'oniston uchun muhim ahamiyatga ega. Osiyoning yuragida joylashgan Afg'oniston va uning Bomiyon, Balx, Kobul, Hirot viloyatlari joylashgan chunki Ipak yo'lida joylashgan ushbu viloyatlarda iqtisodiyot, madaniyat, din rivojlangan. Transmilliy loyihalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Kobul hukumati 2016-yilning oktyabr oyidan buyon Afg'oniston rasmiylari Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori (CPEC1) loyihasiga qo'shilishga qiziqish bildirdilar.

Bu loyiha Afg'onistonni mintaqadagi savdosotiqni qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan 60 milliard dollardan ziyod sarmoya kiritadi. Afg'oniston ham 2017-yilda Osiyo infrastruktura investitsiya bankining doimiy a'zosiga aylandi. Afg'oniston Tashqi Ishlar vazirining o'rinbosari Hikmat Xalil Karzayning aytishicha, "Buyuk ipak yo'li bo'ylab iqtisodiy rivojlanish jarayoni mintaqamizda markazlashgan xalqaro rivojlanish tartibini qayta shakllantiradi va XXI asrda inson taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga ega". Yana shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, mega loyiha hisoblanmish "Bir makon – bir yo'l" loyihasining to'liq amalga oshishi Afg'onistondagi barqarorlikka uzviy bog'liqdir. Xitoyning trillion dollarlik ushbu loyihasi Afg'onistonsiz amalga oshishi qiyin hisoblanadi. Bu xususida Xitoyning Afg'onistondagi sobiq elchisi Yao Jing shunday deydi: "Afg'oniston ishtirokisiz Xitoyni dunyoning qolgan qismi bilan bog'lashning imkoni yo'q". Xitoy Afg'onistondagi uzoq muddatli iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish uchun o'z ixtiyoridagi barcha vositalardan foydalanmoqda.

Birinchi galda Xitoy-Pokiston energetika koridori (CPEC)ni Afg'onistonga qadar kengaytirish bosh maqsad qilib olingan. Ushbu tarkibiy qismlarning barchasi haqida gap ketganda ular Afg'oniston uchun foydali bo'lishi mumkin. Bu loyiha ham BMBY loyihasining tarkibiy qismi va debochasiga aylanishi ko'zda tutilgan. Shu sababdan ushbu loyihaga Markaziy Osiyo davlatlarining ham ishtirok etishi maqsad qilingan. Ushbu iqtisodiy loyihaga Hindistonning qo'shilish istagi, shuningdek, bu harakatlar natijasida Nyu-Dehlining ham BMBY tarafdoriga aylanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, Markaziy Osiyoga trans-Hindukush avtomagistral va temir yo'l liniyasini qurish Afg'onistonni Xitoyning mintaqaviy tarmog'iga bog'laydi.

Uchinchidan, Afg'oniston energiya ishlab chiqarish va tranzit qilish uchun ulkan salohiyatga ega. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'oniston 223000 MVt quyosh energiyasi, 23000 MVt gidroenergetika, 68000 MVt shamol energiyasi ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Ammo, ushbu salohiyatga qaramay, afg'onlarning atigi 41 foizigina elektr energiyasi bilan ta'minlangan; mamlakat esa 2000 MVt dan kam elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Shunday qilib, talabning bo'shliqni to'ldirish uchun elektr energiyasini import qilishga juda bog'liqdir. 2007-2015 yillarda Afg'oniston 973 million dollarlik elektr energiyasini import qildi. Pokiston ham energiya tanqisligiga duch kelmoqda. Hozirgi vaqtda elektr energiyasining etishmasligi 6000 MVt dan katta. Shuning uchun Pokiston o'zi energiya ishlab chiqarishi yoki uni rejalashtirilgan CASA-1000 tarmog'i yoki Turkmaniston-Afg'oniston-Pokiston elektr uzatish liniyasi (TAP-500v) orqali import qilishi kerak. Shu zarurlardan kelib chiqib Xitoy, Pokiston va Afg'oniston Kobul shahri yaqinidagi Kunar daryosida havzasida gidroelektr to'g'onini qurish bo'yicha hamkorlik qilishga allaqachon kelishib olgan edilar. Afg'oniston vazirliklararo energetika komissiyasining hisob-kitoblariga ko'ra, Kobul daryosi havzasi har yili 2800 MVt dan ortiq elektr energiyasini ishlab chiqarishi mumkin. 2006-yildan beri Afg'oniston ham, Pokiston ham Jahon banki yordamida suvni taqsimlash to'g'risidagi bitimni ikki marta imzolamadilar. Afg'onistonni o'z ichiga olgan loyihalar – TAPI, CASA-1000, TAP-500v, TUTAP va turli xil avtomobil va temir yo'l loyihalari kabi mintaqaviy yirik loyihalarga – Osiyo infratuzilmasi investitsiya banki, Xitoy banki, Xitoy taraqqiyot banki va Ipak yo'li jamg'armasi

moliyaviy yordam beradi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani, ta'kidlab o'tganidek o'tgan yili Kobulda bo'lib o'tgan 12-Ipak yo'li forumiga bag'ishlangan forumda Afg'on xalqi va davlati mavjud muammoga qaramasdan "Osiyo yo'llari" markazi sifatida o'z mamlakatining sobiq maqomini tiklash tashabbusi bilan viloyat hokimlariga chaqiriq bilan chiqdi.

Xitoy-Afg'oniston uchun 2016 yil uchta sababga ko'ra samarali yil bo'ldi:

Birinchi, Kobul va Pekin o'rtasida BMBY bo'yicha munosabatlar o'rnatildi.

Ikkinchi, 20 million dollarga baholangan yuklarni tashib borayotgan birinchi Xitoy yuk poyezdi Shimoliy Afg'onistonning Hayaraton port shahriga Qozog'iston va O'zbekiston oqrali ikki haftadan so'ng keladi. 3000 kilometrlik temir yo'lni bosib o'tgan ushbu poyezd qatnovi, Shanxay yaqinidagi Xaymen shahridan portdan chiqib ketdi. Har oyda ikkita poyezdning tranzit qatnovini rejalashtirish Xitoy Afg'onistonga to'qimachilik, elektron mahsulotlar va qurilish materiallarini eksport qilish imkoniyatini yaratdi.

Uchinchi, 2012 yil oxirida ikki davlat o'rtasida havo yo'llari yopilganidan keyin Kobul-Urumchi karidori o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri reys qayta tiklandi va Kobuldan Shinjon Uyg'ur avtonom respublikasining poytaxti Urumchiga boradigan masofada har haftada bir marta parvozlarni amalga oshiriladi. So'nggi bir necha yil ichida Xitoy-Afg'on rahbarlari Afg'onistonning shimoliy sharqida Chinning Shinjon mintaqasi bilan chegaradosh Badaxshon viloyatining to'sqinlik qiladigan «Vaxan» koridorini ochish g'oyasini ilgari surdilar. O'tmishdagi siyosiy g'alayonga qaramasdan, Vaxan vayronagarchiliksiz bo'lib qoldi. Bu haqiqatga qaramay, Xitoy-afg'on savdosi uchinchi davlatdan o'tadi va Afg'oniston va Xitoy o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri chegarani ochish tashabbusi hali paydo bo'lmagandi. Ikki mamlakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri ikki tomonlama savdo uchun yo'l qurilishi orqali Vaxan koridorini ochish har ikki tomon uchun ham foydali bo'ladi. Afg'oniston hukumati hozirgi kunda pragmatik ravishda ikki mintaqaviy loyiha – "Bir kamar – bir yo'l" (BMBY) va "Xitoy-Pokiston energiya yo'lagi" (CPEC)ning bir qismi bo'lishga ijobiy fikr bildirmoqda. [Ahmad Talmiz. 2016] Birinchi, Afg'oniston hududining qadimdan Buyuk Ipak yo'li chorrahasiga yaqin joylashganligi uning geopolitik mavqeyini belgilab beradi. Ikkinchi, 1980-yildan beri mamlakat iqtisodiy, xavfsizlik va siyosiy tashkilotlarda, jumladan, Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik assotsiatsiyasi (SAARC 2), Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorlik dasturi (CAREC3), Osiyo hamkorlik dialogi (ACD4) va Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) kabi tuzilmalar doirasida transmilliy loyihalar bo'yicha faoliyat olib bormoqda. Bundan tashqari, Afg'onistonning tashqi siyosatida mintaqaviylik va mintaqaviy tashabbuslar, jarayonlarni targ'ib qilish, bu boradagi tashkilotlarni boshqarish va muvofiqlashtirish uchun Tashqi ishlar vazirligi qoshida Kobul mintaqaviy hamkorlik boshqarmasi tashkil qilindi. Afg'onistonning Lapis-Lazuli yo'lagi, "Beshta xalqlar temir yo'llari" va turli xil gaz quvurlari loyihalari Xitoyning BMBY mintaqaviy strategik loyihasiga mos keladi. Uchinchi, Xitoy vitse-prezidenti bilan uchrashgan Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi ma'sullari ma'lumotiga ko'ra, Ashraf G'ani Xitoy, Pokiston kabi Afg'oniston iqtisodi ham siyosat va xavfsizlik nuqtai nazaridan ancha imkoniyatga ega ekanligi va afg'on temiryo'l tarmog'i, mahalliy foydali qazilmalarni ishlab chiqarish va milliy afg'on yo'llari singari mahalliy Afg'oniston infratuzilmalari loyihasi Pekindagi BMBY bilan o'zaro bog'liqligini e'tirof etdi. Afg'oniston iqtisodiyoti YAIMning yiliga 1,5% o'sishi, inflatsiya va ishsizlikning yuqori darajasi bilan ajralib turadi. Eksport va importning nomutanosibligi yaqqol ko'rinadi. Aholining uchdan bir qismidan ko'prog'i kambag'allik chegarasidan ancha past bo'lib, 2014-yilgi parlament saylovlaridan so'ng tashkil etilgan Milliy Birlik hukumati tashqi qaramlikni qisqartirish va Afg'oniston iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish modelini qayta ishlab chiqish bo'yicha rejalarini e'lon qildi, hamda bu voqea

Xitoyning BMBY loyihasi bilan ketma-ket sodir bo'ldi. Bu esa ular o'rtasida yaqinlashuvga yo'l ochdi. Afg'onistonning BMBYga qo'shilishi va integratsiyalashuvi borasida dastlabki qadamlari amalga oshirilgan. 2016-yil may oyida Afg'oniston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari ikki davlat o'rtasida "Kamar va yo'l" loyihasi doirasida hamkorlikning turli sohalarini rivojlantirish bo'yicha Muvofiqlashtiruvchi memorandum imzolandi.

1. Xavfsizlik manfaatlari

Xitoy uchun Afg'oniston eng avvalo xavfsizlik nuqtai nazaridan ahamiyatlidir. Afg'onistondagi beqarorlik va terrorizm tahdidi, xususan, "Sharqiy Turkiston Islomiy Harakati" (ETIM) kabi ekstremistik guruhlarining mavjudligi XXR uchun xavf solmoqda. Xitoy Sinszyan-Uyg'ur muxtor hududida separatistik kayfiyatlarning kuchayishidan xavotirda. Shu boisdan, Xitoy Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishini o'z xavfsizlik strategiyasining bir qismi deb biladi.

2. Iqtisodiy manfaatlar

Afg'oniston boy foydali qazilmalar – ayniqsa, mis, temir, kobalt va litiy kabi strategik resurslarga ega. Bu resurslar "Yagona kamar, yagona yo'l" (Belt and Road Initiative – BRI) loyihasi doirasida Xitoy uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xitoy kompaniyalari, xususan Metallurgical Corporation of China (MCC), Afg'onistonda Aynak mis konini ishlab chiqishga intilmoqda. Shuningdek, Afg'oniston orqali Pokiston va Markaziy Osiyoga tutash iqtisodiy yo'laklar Xitoyga mintaqaviy iqtisodiy integratsiyani ta'minlash imkonini beradi.

3. Geosiyosiy pozitsiyani mustahkamlash

Xitoy Afg'onistondagi faoliyati orqali AQSh va G'arb davlatlari ta'siriga muqobil kuch sifatida namoyon bo'lishga harakat qilmoqda. 2021 yilda AQSh qo'shinlarining Afg'onistondan chiqib ketishi ortidan vujudga kelgan bo'shliqni to'ldirishda Xitoy diplomatik jihatdan faol ishtirok etmoqda. Xitoy Tolibon bilan siyosiy muloqotlarni davom ettirib, Afg'onistonni o'z ta'sir doirasiga olishga harakat qilmoqda.

4. Mintaqaviy hamkorlik va xavfsizlik tashabbuslari

Xitoy "Shanxay hamkorlik tashkiloti" (SHT) doirasida Afg'oniston bilan xavfsizlik va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashda hamkorlikni kuchaytirmoqda. Bundan tashqari, Xitoy, Pokiston va Afg'oniston o'rtasida uch tomonlama muloqot mexanizmlari yo'lga qo'yilgan. Bu tashabbuslar orqali Xitoy Afg'onistonni mintaqaviy integratsiya jarayoniga jalb qilishga urinmoqda.

Bundan tashqari, Afg'onistonning o'rta va uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi uning qishloq xo'jaligi, mineral va neft-gaz sohalariga bog'liq. Malakat aholisining katta qismi qishloq xo'jaligi bila shug'ullanadi va ushbu sohani rivojlantirish qashshoqlikka qarshi kurash uchun muhimdir hamda bunda rivojlangan mamlakatlar qishloq xo'jaligi sohalarini bilan integratsiyalashuv zarur omil hisoblanadi. Afg'oniston juda katta tabiiy resurslarga, G'arbiy Afg'oniston esa shamol energiyasi va gidroenergetika salohiyatiga ega. Agar mamlakat BMBY loyihasiga qo'shilsa, Xitoy va Hindiston kabi yirik energetika import qiluvchi mamlakatlarning xalqaro bozordagi hamkoriga aylanadi. Bunda Afg'oniston nafaqat ta'minotchi, balki Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Janubiy Osiyodagi energetika bozorlari o'rtasida tranzit markazi vazifasini bajarishdan ham manfaat ko'radi. Bunda uning o'zidagi energiya tanqisligi hal qilinishi mumkin, chunki ayni paytda Afg'oniston aholisining 20% elektr energiya bilan ta'minlangan. Markaziy Osiyodagi hamkorlik esa bu muammoning ham qaysidir ma'nodagi yechimini keltirib chiqaradi. 2015-yilgi Shanxay Hamkorlik tashkiloti sammitida Xitoy o'zining Afg'onistondagi investitsiyalari va tinchlik dasturlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy rolini ta'kidlab, do'st mamlakat Afg'oniston masalalarida muhim rol o'ynashi mumkinligiga

ishonishini bildirdi [. Ammo aslida Afg'oniston oldida ko'plab muammolar mavjud. Hukumat nafaqat yaxshi faoliyatni namoyish qilishi, balki xavfsizlik vaziyatini boshqarishi, korrupsiyani to'xtatishi, terroristik kuchlarga qarshi kurash olib borishi va ularning faoliyatini cheklash orqali amaliy takomillashtirishga qadam qo'yishi kerak. Boshqa tomondan, BMBY loyihasining Afg'onistondagi yana bir jihati – xavfsizlik va tinchlik o'rnatish. Loyiha o'z tabiati bilan xavfsizlikni talab qiladi va ishtirokchi davlatlar mintaqani barqarorlashtirish uchun tinchlik jarayonining ko'plab yo'nalishlari bo'yicha faol harakatlanadi. Ammo Xitoy Afg'onistonning hozirgi nozik ahvolini e'tiborga olib, Osiyo mintaqasida xavfsizlik qayta tiklanmaganligi tufayli Yangi Ipak yo'lining muvaffaqiyatsiz bo'lishini va Afg'onistondagi beqaror vaziyat qo'shni mamlakatlarga ham ta'sir qilishini hisobga olmoqda. Afg'onistonning BMBYdagi ishtiroki uchun imkoniyat yaratgan Xitoy mamlakatdagi muhim investor bo'lsa-da, mamlakat ichki muammolariga yordam berish o'rniga "Afg'onistonga tegishli" naqlda uzoqdan turib tomosha qilmoqda xolos. Xitoyning o'z va'dalariga sodiqligini ko'rsatadigan bir necha ijobiy qadamlar ma'lum ma'noda tashlanmoqda. Xitoyda Jiangsudan Afg'onistonga birinchi yuk poyezdi 2016-yil avgustda ochildi.

XULOSA: Bundan ko'rinib turibdiki, "Kamar-yo'l" loyihasi Afg'onistonni aylanib o'ta olmaydi va shu sababli ham bu masalani Xitoy va Afg'oniston har tomonlama tahlil qilishi lozim. "Bir makon, bir yo'l" 2019 -yil 26-27- aprel kunlari Xitoyning "Yantsi" xalqaro makazida bo'lib o'tgan davra suxbatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev forumda nutq so'zladı. Xalqaro va mintaqaviy o'zaro bog'liqlik masalalari Markaziy Osiyo, jumladan, dengiz portlariga bevosita olib chiquvchi yo'lga ega bo'lmagan mamlakatimiz uchun dolzarb bo'lib kelgan va hozir ham shunday. O'zbekiston mamlakatlarimizning barqaror taraqqiyotida muhim omil bo'ladigan "Bir makon, bir yo'l" tashabbusini avvalboshdanoq qo'llab-quvvatlangan. Prezidentimiz Markaziy Osiyoning transport va logistika imkoniyatlarini oshirish, "yashil iqtisodiyot" orqali oziq-ovqat xavfsizligiga erishish, turizmni rivojlantirish, ekologik muammolarni birgalikda bartaraf etish va boshqa dolzarb masalalar bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Markaziy Osiyo mintaqasining taranzit salohiyati ro'yobga chiqarish hamda Xitoy – Markaziy Osiyo - G'arbiy Osiyo iqtisodiy yo'lagini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Toshkent – Andijon – O'sh – Irkishtom – Qoshg'ar avtomobil yo'lagi, O'zbekiston – Qirg'iziston – Xitoy va Mozori Sharif – Kobul – Peshovar temir yo'llari loyihalari bu borada katta istiqbollari ochishi qayd etildi. Shuningdek, Sariq dengiz portlari – Markaziy Osiyo – Yevropa yo'nalishi bo'ylab temir Yo'lda yuk tashishga bir xil ta'rif o'rnatish ham iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq. Afg'oniston o'z joylashuviga ko'ra muhim strategik, geografik kordinatada joylashgan. Markaziy Osiyo davlatlari ham jumladan o'z o'rnini va ahamiyati bilan dunyoning e'tiborini o'ziga qaratib kelgan. Mintaqa juda yuqori potensialga ega. Ushbu imkoniyat bilan hamohang rivojlanish uchun mintaqaga barqarorlik va tinchlik suv va havodek zarur. Lekin bu xavfsizlik masalasiga faqat zo'ravonlik yoki kuch manbalari bilangina erishib bo'lmaydi. Mintaqaga va Afg'onistonga ham iqtisodiy integratsiya va o'zaro qo'llab-quvvatlash va bir birlariga dastak bo'lish judayam muhim. Bu borada ko'plab tashabbuslar bor va O'zbekiston amaliy harakatlar bo'yicha katta ustunlikka egalik qilmoqda.

Xitoyning Afg'onistonga nisbatan siyosati murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u xavfsizlik, iqtisodiy manfaatlar va geosiyosiy strategiyalar bilan chambarchas bog'liq. XXRning ushbu mintaqadagi faolligi Afg'oniston barqarorligi, mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro siyosiy muvozanat uchun muhim omil bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, Xitoy-Afg'oniston munosabatlarining kelajakdagi rivoji Osiyodagi geosiyosiy muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatishi kutiladi. Bugungi kunda Afg'oniston ko'plab mintaqaviy iqtisodiy loyihalarga jalb qilingan. Bu

amaliy harakatlar allaqachon o'zining amaliy samarasini bermoqda. "Bir makon – bir yo'l" iqtisodiy loyihasi va ShHT da yirik kuzatuvchi maqomga ega bo'lishi kelajakda yana ham kuchliroq mintaqaga integratsiyalashuv mumkinligini ko'rsatmoqda. Kobul, o'z navbatida, BMBY Afg'onistonga iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga, mintaqaviy savdo markazi sifatida paydo bo'lishga va ichki xavfsizlik tahdidlarini bartaraf etishga yordam beradi degan umidda.

REFERENCES:

1. Shen-Yu Dai. China and Afghanistan. The China Quarterly. Vol 25. 2009. P. 213-221
2. Nebwy L.J. The Empire and the Khanate: A political history of Qing relations with Khoqand C1760-1860. 2005. P. 154.
3. International boundary study. Afghanistan-China Boundary. No.89-May 1, 1969. <https://web.archive.org/web/20150103225351/http://www.law.fsu.edu/library/collecti on/limitsinseas/IBS089.pdf>
4. Sudha Ramachandran. China's Peacemaking between Pakistan and Afghanistan. Analytical Articles. 2017 <https://www.cacianalyst.org/publications/analyticalarticles/item/13468-chinas-peacemaking-between-pakistan-and-afghanistan.html>
5. Stephanie Findlay, Christian Shepherd, James Kynge. China watches afghanistan anxiously as the US withdraws. Financial Times. 2021. <https://www.ft.com/content/49d266c6-a6c2-4ab2-bf52-ed34d72b22c1>